

3. Исупова Е. За косы ее, за глаза лазоревые он намерен биться до смерти. Отрывок из ретеллинга «Руслана и Людмилы» / Е. Исупова. — Режим доступа: <https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2023/11/19/za-kosy-ee-za-glaza-lazorevy-e-on-nameren-bitsya-do-smerti-otryvok-iz-retellinga-ruslana-i-lyudmily/>
4. Оллам — поэзия мира. Откуда Пушкин позаимствовал сюжет «Руслана и Людмилы» / Оллам — поэзия мира. — Режим доступа: <https://dzen.ru/a/XW4rLJ8nIQctkxGn>
5. Свон Т. Сердцеветы для охотницы / Т. Свон. — Режим доступа: <https://eksmo.ru/book/serdtsetsvety-dlya-okhotnitsy-ITD1306965/>
6. Тэ К. Там чудеса / К. Тэ — Москва: МИФ, 2024. — [с. 400-401].

Поступила в редакцию 20.02.2024 г.

A. A. Gylka

ACTUALIZATION OF PUSHKIN'S HERITAGE: RETELLINGS OF «RUSLAN AND LYUDMILA» AS A WAY TO POPULARIZE THE CLASSICS

The article examines the retellings of «Ruslan and Lyudmila» — a poem by Alexander Sergeevich Pushkin, which is rightfully considered one of the fundamental changes in Russian literature. The purpose of this study is to analyze the interpretations of Pushkin's poem as a way to popularize the classics. To achieve the goal, the following tasks were set: to consider various approaches to rethinking Pushkin's plot, as well as to evaluate their effectiveness in popularizing the classics. The study found that retelling is a new form of presenting literary heritage that can attract the attention of the modern reader.

Key words: retelling, “Ruslan and Lyudmila”, popularization of the classics.

Гылка Аксения Андреевна.

Приднестровский государственный университет им.
Т. Г. Шевченко, г. Тирасполь, Молдова.
Студент.

E-mail: gylka.2003@gmail.com

Gylka Aksenya Andreevna.

Transnistrian State University named after
T. G. Shevchenko, Tiraspol, Moldova.
Student.

E-mail: gylka.2003@gmail.com

Дабезжа Виктория Владимировна.

Кандидат филологических наук.
Приднестровский государственный университет, г.
Тирасполь, Молдова.
Доцент кафедры журналистики.
E-mail: dabezha2013@yandex.com

Dabezha Victoria Vladimirovna.

Candidate of Philology.
Transnistrian State University named after
T. G. Shevchenko, Tiraspol, Moldova.
Associate Professor of the Department of Journalism.
E-mail: dabezha2013@yandex.com

УДК 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.19634353

Д. А. Калмыкова © 2024

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ЕДА/НАПИТКИ» КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАТЕГОРИИ «ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ПИЩИ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.В. ГОГОЛЯ

В данной исследовательской работе рассматриваются гастрономические образы, встречающиеся в произведениях Н.В. Гоголя. Решаемые в ходе данного исследования вопросы позволяют по-новому взглянуть на содержание текстов художественной литературы, расширить понимание роли «еды/напитков» и процессов ее приготовления и потребления, так как кулинария занимала важное место в жизни Гоголя.

Ключевые слова: структура, семантика, лексическая единица, семантическое поле, категория, гастрономическая лексика.

На современном этапе развития языкознания перспективным и плодотворным является системный подход к изучению словарного состава языка. Еде, напиткам и

процессу их потребления как объекту семиотического анализа, посвящено немало современных исследований в различных языках. В зависимости от исследовательских приоритетов еду и напитки изучают в связи с осмыслением мира [2], в связи с религиозными обрядами и национальными традициями как способ религиозной, национальной и социальной идентификации [3], в связи с застольным этикетом и кулинарным дискурсом как неотъемлемую часть социальной жизни, а также в связи с созданием историко-культурного направления под названием «гастрономия». Гастрономическая лексика представляет собой пласт наименований из категорий языковых сфер «процесс питания» или «процесс принятия пищи» преимущественно в аспекте выявления лингвокультурной специфики данных направлений: еда, напитки, процесс приготовления, процесс потребления, культура застолья, застольные традиции, культура гостеприимства и др.

Лексемы «еда» и «напитки» являются высокочастотными и занимают центральное место в семантическом поле (группе, классе) «процесс принятия пищи»; обладает большой деривационной и словосочетательной активностью и выражает существенные элементы диалектно-национальной культуры в творчестве Н. В. Гоголя, так как слово с обобщённой семантикой, стилистически нейтральное, имеет обширные ассоциативные связи и представляет страноведческую ценность. Потому категория «процесс принятия пищи», как базовая составляющая гастрономической лексики, отражает основную, принципиально важную страноведческую информацию.

Гастрономическая лексика составляет особый пласт лексики и обогащает русский язык, расширяет его возможности, способствует развитию культуры человека и коммуникации человека в обществе. Все главные события жизни людей связаны с едой, когда мы читаем какое-либо художественное произведение, то встречаем различные кулинарные изыски. Описание пристрастий к еде удачно используется авторами для характеристики отдельных персонажей, а также для погружения читателей в культуру и быт того времени. Соглашаясь с исследованием ученого И. Ф. Заманова, отметим, что рассмотрение функционирования и употребления в языке таких лексических элементов, как лексико-семантическое поле, синонимический ряд и лексико-семантическая группа остаются актуальной темой, поскольку современная лингвистика ставит перед собой до сих пор не решённую задачу: сформулировать цельную структуру лексики с последующим её изучением [3, с. 217].

Материалом данного исследования послужили наименования еды и напитков, объединённые интегральной семантическим полем «процесс принятия пищи», извлечённые методом сплошной выборки из художественных произведений Н. В. Гоголя. Количество примеров выборки — 332 лексические единицы (далее — ЛЕ).

Структурно-семантические единицы, как неотъемлемая часть лексикологии, имеют ключевые роли: наименование предметов, описание их качеств и обозначение действий. Вышеупомянутые лексические элементы представляют весьма большой интерес не только с точки зрения лингвистической науки, но также в сфере психологии. Описанные в ходе данного исследования наблюдения лишней раз подтверждают широкое распространение данных элементов в жизни каждого носителя языка, так как без лексического пласта не может существовать ни одна наука, не говоря уже о ежедневных коммуникативных процессах. Также стоит отметить, что именно семантико-синонимическая связь позволяет вышеперечисленным элементам объединяться в группы, ряды и поля, что в свою очередь значительно упрощает их выбор для последующего использования. К лексическим пластам относятся: семантическое ядро, тематическое ядро, синонимические ряды, тематические группы, антонимические пары, ассоциативные поля, синонимическая группа и т. д.

Таким образом, в настоящей работе гастрономическая лексика языковой денотативной сферы («языковая сфера с определенным запасом смыслов, связанных с компонентами языковых единиц, предполагающих определенное тематическое единство» С. С. Константинова [6]) со значением «процесс принятия пищи» рассматривается как компонент лексических единиц и как источник создания образной картины мира в результате переосмысления денотативного значения в семантической структуре единиц данной лексико-семантической группы. Все это усиливает эффект правдивости самого произведения в целом и провоцирует читателя верить в его реалистичность. М. Ю. Музовецкая приводит слова Н. В. Гоголя («Выбранные места из переписки с друзьями. XXII Русской помещик»): «Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот величиною с арку главного штаба, но, увы! должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами судьба наша!». Данным гастрономическим сравнением писатель иронизирует, что именно образ трапезы (процесс принятия пищи) помогает читателю убедиться в том, что не всегда человек может «соизмерять свои желания со своими же возможностями». Самое важное в гоголевских произведениях то, что автором опосредована особая национальная идентичность на стыке двух культур и традиций. Кроме того, трактование культурного кода в его текстах позиционируется на разноуровневых ментально-исторических дискурсах и бытовых реалий времени [9, с. 8].

В этой связи представляется теоретически значимым исследовать структуру семантического поля (далее — СП) «процесс принятия пищи», поскольку данное поле не только чрезвычайно разнообразно по значениям, но и ориентировано на взаимодействие нескольких понятийных областей (и соответствующих СП), таких как:

- питание — как составляющая физиологической потребности человека — процесс, связанный с необходимостью удовлетворять потребности в насыщении (в пище и воде), поглощении пищи и пищеварении;

- бытовые реалии материального мира, поскольку человек потребляя в пищу продукты, производит с ними определённые манипуляции — приготовление и потребление пищи происходит в специально оборудованном пространстве, с использованием кухонной домашней утвари;

- культурно-личностные отношения, так как процесс принятия пищи представляет собой трудовую, бытовую и профессиональную деятельность, а особенности организации застолья и проявления гостеприимства, непосредственно связаны с культурно-исторической жизнью этноса;

- социальные — так как возможность удовлетворять потребности в пище, может зависеть от материальных и физиологических характеристик человека, социально-экономического положения — избыток пищи (чревоугодие) недостаток в пище у материально необеспеченных слоёв населения; сознательный отказ от потребления различного рода продуктов по религиозным и идеологическим причинам и др.

И. П. Колева в своей работе указывает на то обстоятельство, что «...присутствие образов еды и напитков, процесса угощения ими, характер блюд, описание ритуала «потчевания блюд», призваны охарактеризовать героев произведений, при этом категория «еда»: пища, блюда, напитки выступают в функции знака, совмещающего в себе признаки метонимии и метафоры» [5, с. 18]. Используя такой прием «вкрапления» в текст художественного произведения элементы исторических культурно-бытовых реалий, Н. В. Гоголь смог создать яркие и эмоциональные образы представителей глубинного народа, запоминающийся внешний облик народных героев и продемонстрировать изобразительно-выразительные возможности гастрономической лексики родного языка [7].

Как уже было сказано ранее, главным предметом лексикологического анализа являются системные отношения внутри семантического поля.

Категория семантического поля «пища и процесс ее принятия» содержит тематические группы. Автор Л. Г. Саяхова в своей научной разработке «Тематический словарь русского языка» ведёт речь о том, что семантическое поле «пища и процесс ее принятия» отражает тематическую группу «питание», которая в дальнейшем членится на следующие рубрики: продукты питания, кушанья, приготовление пищи, сервировка стола, отношение к пище, потребление пищи [11, с. 4–5]. При этом следует согласиться с трактованием автора научной диссертации «Семантическая изотопия «еда» в художественном тексте. На материале малой прозы 60–80 гг. 20 века» Е. В. Филипповой, которая считает, что в группу «Продукты питания» попадают и обобщённые названия продуктов питания (продукты), и названия объектов приготовления пищи (крупа), требующие дальнейшей обработки, собственно продукты питания, являющиеся результатом процесса приготовления пищи (кондитерские изделия) и сам процесс потребления пищи (трапезничество, застолье) [12, с. 101].

Данная категория достаточно разнообразна и в свою очередь является важным источником языковой, исторической и этнографической информации. Опора на этнографический материал является необходимым условием для плодотворного исследования семантического поля и лексико-семантической группы (далее — ЛСГ). В соответствии с этим в составе СП можно выделить три ЛСГ [8; 1; 10], по ходу анализа которых подбирались этимологические расшифровки значений из словаря Л. Г. Саяховой «Тематический словарь русского языка» [11]:

1) «Пища» (еда / напитки) — это наиболее многочисленная группа, включающая 186 ЛЕ. Приведём несколько примеров: *брюква* («Мертвые души» [1]) — двулетнее растение, имеющее пищевое и кормовое значение [11]; *бублик* («Вечера на хуторе близ Диканьки» [1]) — бараночное изделие в форме тора из пшеничного теста, как правило, более крупное по размеру, чем сушка или баранка, при этом более рыхлое, мягкое и со сравнительно коротким сроком хранения [11]; *буханец* («Вечера на хуторе близ Диканьки» [1]) — это белый пшеничный хлеб небольшого размера [11]; *вареники* («Ночь перед Рождеством» [1]) — украинское национальное блюдо из пресного отварного теста с разнообразной начинкой: творожной, картофельной, луковой, капустной, грибной, фруктовой (яблочной, вишневой) [11]; *варенье* («Мертвые души» [1]) — традиционный десерт у восточных славян, а также народов Закавказья, получаемый путём варки фруктов или ягод, реже овощей, молодых грецких орехов, молодых сосновых шишек, лепестков роз, с сахаром с целью консервирования [11]; *ватрушки* («Мертвые души» [1]) — круглые, открытые сверху и защипанные только с краёв лепешки с наполнителем [11]; *ветчина* («Мертвые души» [1]) — просоленный и прокопчённый свиной окорок, задняя или реже передняя лопатка [11]; *галушки* («Майская ночь, или утопленница» [1]) — блюдо восточноевропейской и частично северо-кавказской кухонь, представляющее собой отваренные в кипящей воде кусочки теста [11]; *гарнир* («Мертвые души» [1]) — добавление к основному блюду или напитку, используемое в качестве украшения тарелки или для придания дополнительного или контрастного вкуса, которое обычно не едят [11]; *гречаник* («Вечера на хуторе близ Диканьки» [1]) — это такая себе разновидность обычных котлет, за основу в которых используют отваренную гречневую крупу [11]; *гречневая каша* («Мертвые души» [1]) — каша, приготавливаемая из гречневой крупы, популярное блюдо русской, белорусской, украинской и польской кухонь [11]; *грузди* («Мертвые души» [1]) — съедобный гриб семейства сыроежковые; *жаркое* («Ревизор» [1]) — мясное блюдо, жареное мясо из какой-либо части животного, приготовленное в русской печи; *сычуг* («Мертвые души» [1]) — часть желудка жвачных (последний отдел сложного желудка жвачных животных), железистая часть [11]; *творог*

(«Мертвые души» [1]) — кисломолочный продукт, приготовленный на основе молока коров или коз [11]; *товченики* («Сорочинская ярмарка» [1]) — кулинарные изделия в форме шариков, приготовленных из рубленого мяса, смешанного с мукой, перцем, солью и отваренных в кипятке [11]; *шишка* — («Вечера на хуторе близ Диканьки» [1]) — это булочки, приготовленные из дрожжевого теста, которые раздаются гостям праздника или на поминах [11] и т. д.

2) «Процесс приготовления (заготовки/хранения) пищи», группа содержит 65 примеров ЛЕ. Приведём некоторые из них: *отварные вареники* («Ночь перед Рождеством» [1]) — отварное блюдо, варка вареников по своей сути представляет приготовление теста в кипятке [11]; *отварные галушки* («Мертвые души» [1]) — процесс приготовления блюда из заварного теста [11]; *парные пироги* («Ночь перед Рождеством» [1]) — процесс подогрева остывших пирогов в русской печи с помощью выпаривания жидкости вблизи пирога, тогда пирог становится тёплым и мягким [11]; *отварное мясо* («Вечера на хуторе близ Диканьки» [1]) — процесс варки мяса [11]; *заливной пирог* («Вечера на хуторе близ Диканьки» [1]) — способ приготовления пирога, при котором начинка помещается между нижним и верхним заливным (жидким) слоем из теста [11]; *холодные блюда* («Мертвые души» [1]) — блюда, которые по технологии подаются холодными [11]; *горячие закуски* («Сорочинская ярмарка» [1]) — блюда, которые готовятся в печи и подаются в горячем виде [11]; *печёные пышки* («Сорочинская ярмарка» [1]) — изделия из пышного дрожжевого теста, пропечённые в печи [11]; *парное молоко* («Майская ночь, или утопленница») — молоко, еще теплое, сцеженное сразу после кормления коровы (козы) [11]; *квашеные огурчики* («Женитьба» [1]) — консервированные в бочке огурцы, которые приготавливаются с помощью брожения [11]; *дрожжевая опара* («Вечера на хуторе близ Диканьки» [1]) — процесс сквашивания дрожжевого теста [11]; *заливное мясо* («Мертвые души» [1]) — мясо, заливаемое студнем и застывшее в холоде [11] и др.

3) «Процесс потребления пищи (застолье/гостеприимство/наслаждение пищей)» — насчитывает 31 ЛЕ. Данная характеризующая группа является самой малочисленной. Далее приведём некоторые примеры характеризующие данную категорию: *хлепать щи* («Вечера на хуторе близ Диканьки» [1]) (от фразеологической единицы (далее ФЕ) «лаптем щи хлебает», то есть живёт в страшной нищете и невежестве, в свою очередь «не лаптем щи хлебать» — быть человеком небедным, хватким и сообразительным) — о чьей-либо некультурности, необразованности, отсталости [11]; *распивать брагу* («Сорочинская ярмарка» [1]) (от ФЕ — закреплять дружбу особым застольным обрядом) предполагает совместное дружеское распитие спиртного) в данном случае в честь празднования ярмарки [11]; *наслаждаться галушками* («Вечера на хуторе близ Диканьки» [1]) — образное выражение, в данном случае галушки олицетворяют простое доступное блюдо из теста, отваренное в кипящей воде кусочки теста, которые подают как отдельное блюдо (с маслом или со сметаной), олицетворяет простоту быта казачества [11]; *потчевать мясом* («Мертвые души» [1]) — образное выражение, в данном случае означает — щедрость застолья, так как мясо простому народу было доступно крайне редко [11]; *щи хлепать* («Майская ночь, или утопленница» [1]) образное выражение, обозначающее простоту и доступность в бытовом значении [11]; *мясное застолье* («Сорочинская ярмарка» [1]) — также означает размах и щедрость застолья [11]; *проглатывать вареники* («Ночь перед Рождеством» [1]) — образное выражение, обозначает спешку [11]; *прихлёбывать чай* («Мертвые души» [1]) — обозначает процесс чаепития [11]; *застольничать супом* («Ревизор» [1]) — процесс принятия обеденной пищи [11]; *наслаждаться обедом* («Ревизор» [1]) — обозначает процесс удовольствия от потребления пищи в обеденное время [11]; *трапезничать голубцами* («Ревизор» [1]) — выражение характеризует медленный размеренный процесс поедания блюда [11]; *щи из*

ушей лезут («Вечера на хуторе близ Диканьки» [1]) образное выражение, означающее избыток чего-либо, признак наслаждения жизнью, достаток и благополучие [11] и т. д.

Приведённых примеров из художественных произведений Н.В. Гоголя достаточно, чтобы увидеть, что гастрономические образы — излюбленный художественный приём писателя на протяжении всего его творчества. Кроме того, следует акцентировать внимание на то обстоятельство, что использование кулинарной лексики автором очень многопланово и помогает заглянуть в «творческую кухню» художественного текста, мастерское использование художественных образов и ярких метафор, которые открывают самого автора, грани его таланта, вызывают интерес к его личности и его творчеству. В языке Гоголя проявляются характер, привычки, особенности его художественной и бытовой жизни.

Благодаря семантике образов пищи и тех процессов, что связаны с принятием пищи, их значения проникают не только в содержание произведений, но и в язык и стиль, преломляются метафорически, способствуют созданию того контраста, который отличает художественную манеру писателя и его прославленное мастерство.

Слова с семантикой пищи и процесса её принятия, используемые автором при создании комических образов героев, подчёркивает также пародийность самого произведения. «Еда / напитки» как составляющая категории «процесс принятия пищи» представляют собой пласт культурно-исторической реально-бытовой лексики с соответствующим значением. Пищевые подробности данной категории служат украшением авторского текста. Анализ лексики с обозначением процесса приготовления пищи, позволяет сделать вывод о том, что данное семантическое поле занимает важное место в художественных произведениях Гоголя, как и в целом в системе русского национального языка.

Таким образом, предметная детализация лексики со значением процесса принятия пищи в художественных текстах Н. В. Гоголя занимает важное место, скрашивая сюжет. Она сводится к пышному, развёрнутому описанию кулинарных реалий, а пищевые подробности, приведённые в тексте, всегда несут в себе важные, непосредственные значения. Гоголь, как истинный мастер слова, увлекается их описанием, создавая картины застолья, поэтому некоторые кулинарные реалии вводятся автором для создания особенного национального колоритного времени. Самые мельчайшие подробности внешнего вида блюда, его составляющих, процесса создания и потребления блюд, различные сравнения или приведение каких-либо фактов, касающихся состояния данного изделия, помогают автору создать яркую образную картину быта своего времени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки [Текст] / Н. В. Гоголь. — Санкт-Петербург: Азбука. — 2007. — 590 с.
2. Дышлевый П. И. Что такое общая картина мира [Текст] / П. И. Дышлевый, Л. В. Яценко. — Москва: Знание, 1984. — 64 с.
3. Жуховицкий Л. А. Время Гоголя / Л. А. Жуховицкий // Нева, 2009. — № 3. — С. 213–217.
4. Заманова И. Ф. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя: пространство и время: Монография / И. Ф. Заманова, Н. В. Бардыкова. — Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. — 168 с.
5. Колева И. П. О комическом в творчестве Н.В. Гоголя: традиции и новаторство / И. П. Колева // Русская словесность, 2008. — № 1. — С. 18–25.
6. Константинова С. С. Этнология. Конспект лекций [Текст] / С. С. Константинова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. — Корнилов О.А. 176 с.
7. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов / О. А. Корнилов. — Москва: ЧеРо, 2003. — 287 с.

8. Миронова И. К. Концептосфера «Еда» в русском национальном сознании: базовые когнитивно-пропозициональные структуры и их лексические репрезентации: дис. на соискание учён. степ. канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «русский язык» / И. К. Миронова. — Екатеринбург, 2002. — 587 с.
9. Музовецкая М. Ю. Метапоэтика художественных произведений Н. В. Гоголя // Человек и культура. — 2021. — № 3. — С. 7–9.
10. Онлайн-источник национального корпуса языка 2023. [Электронная версия]: <https://processing.ruscorpora.ru>
11. Саяхова Л. Г. Тематический словарь русского языка / Л.Г. Саяхова, Д.М. Хасанова, В.В. Морковкин. Под ред. проф. В. В. Морковкина. — М.: Русский язык, 2000. — 560 с.
12. Филиппова Е. В. Семантическая изотопия «еда» в художественном тексте. На материале малой прозы 60–80 гг. 20 века: дис. на соискание учён. степ. канд. филол. наук: 10.02.01 «русский язык» / Е. В. Филиппова. — Ставрополь, 2004. — 201 с.

Поступила в редакцию 21.03.2024 г.

D. A. Kalmykova

LEXICO-SEMANTIC GROUP "FOOD/DRINKS" AS A COMPONENT OF THE "EATING PROCESS" CATEGORY IN THE WORKS OF N.V. GOGOL

This research paper examines the gastronomic images found in the works of N.V. Gogol. The issues solved in the course of this study allow us to take a fresh look at the content of fiction texts, expand our understanding of the role of "food/ drinks" and the processes of its preparation and consumption, since cooking occupied an important place in Gogol's life.

Key words: structure, semantics, lexical unit, semantic field, category, gastronomic vocabulary.

Калмыкова Дарья Андреевна.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Аспирант.
E-mail: darya-kalmikova@mail.ru.

Kalmykova Daria Andreevna.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Postgraduate student.
E-mail: darya-kalmikova@mail.ru.

УДК 81'42

Е. С. Хомякова © 2024

*Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. И. И. Чумак-Жуль)*

ЭМОТИВНЫЕ СМЫСЛЫ КОНЦЕПТА ‘САД’ В ПОЭТИЧЕСКОМ ИДИОСТИЛЕ Б. А. АХМАДУЛИНОЙ

В статье анализируется эмотивное окружение репрезентантов одного из ключевого для русской культуры концепта ‘Сад’ в поэтических произведениях Б. А. Ахмадулиной. Исследование доказывает, что текст художественного произведения насыщен эмотивной лексикой, создающей его эмотивное пространство и отражающей внутренний мир лирической героини. Анализ эмотивов позволяет понять авторский замысел и выявить значимость слов с эмотивной семантикой в создании ключевых образов.

Ключевые слова: эмотив, оценочная лексика, оценочность, идиостиль.

Проблема соотношения языковых средств и испытываемых человеком эмоций привлекла внимание лингвистов во второй половине XX века: в отечественной и зарубежной науке появляются труды о способах манифестации эмоций в речи [5], [10], зарождается новое направление — лингвистика эмоций, что можно считать следствием реализации тенденции к антропоцентрическому описанию лингвистических явлений.

Слова, выражающие чувства, определяются в современной научной литературе как эмотивная лексика. Поскольку наше сознание содержит как логическое, так и